

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН СОИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6507096>

Газиев У.Л
Гоибова С.А
Абдуразаков Б.С.

Гулистанский государственный университет

В связи с необходимостью постоянного увеличения производства продуктов питания и кормов для животных вызывает в последние годы расширение производства зерна сои. Основные продукты из сои – это соевая мука и соевое масло. Мука используется в пищу для приготовления кондитерских изделий, наполнителей, для производства заменителей мяса, молока, сыра, диабетических продуктов. Соевое масло используется в пищу, для приготовления майонеза, маргарина, масло для салата. Из отходов не переработанного соевого масла производят краски, мыло, лаки, чернила, резиновые изделия. Многие ученые и производственники считают, что «соя - пища, фураж и будущее». С помощью сои решается проблема производства полноценного растительного белка. Основная цель возделывания сои сводится к следующему:

- Для улучшения питания человека. Во многих странах, где высевается соя, она становится единственным источником белка для пищевой промышленности;

- Для повышения продуктивности животноводства. При постоянном вскармливании животных соевыми кормами суточный привес увеличивается в два раза, период откорма уменьшается на 10-15 дней для получения привеса в 100 кг живого веса и повышается качество продукции;

- Для получения промышленной продукции. Из неиспользованного в пищевой промышленности и в животноводстве соевой продукции производятся различная продукция - строительные плиты, ткани, искусственные удобрения.

Такое разнообразное применение сои в народном хозяйстве связано с химическим составом зерна. В зерне содержится 27-50% белка, 17-25% масла. По аминокислотному составу соевый белок ближе к животному белку (таблица 1). [1]

Содержание аминокислот в различных продуктах, % сырого белка

Аминокислоты	Соя	Яйцо	Кукуруза
Аргинин	5,8	6,4	4,0
Гистидин	2,3	2,1	2,4
Лизин	5,4	7,2	2,5
Триптофан	1,6	1,5	0,6
Фенилаланин	5,7	6,3	4,5
Треонин	4,0	4,9	3,6
Лейцин	6,6	2,9	21,5
Изолейцин	4,7	8,0	3,6
Валин	4,2	7,3	4,6

В Узбекистане соя используется в пищу, для кормления животных и для переработки на масло, молочные продукты, кондитерские изделия. Использование культуры среди местного населения значительно расширяется. Для расширения производства вышеописанных продуктов необходимо расширить производство зерна сои. Увеличение производства зерна сои непосредственно связано с повышением урожайности, которая зависит от биологии сорта, приемов технологии и семенных качеств.

Условия произрастания растений вызывают определенное влияние на качество семян: семена формируются разнокачественные, однако при этом генотипичность растений в потомстве сохраняется.

Под разнокачественностью понимают различия семян по морфологическим признакам, биохимическому составу и физиологическому состоянию, способности прорасти и обеспечивать определенную продуктивность растений в потомстве.

Ученые выделяют три типа разнокачественности семян: экологическую, матрикульную и генетическую. Матрикульная разнокачественность-результат неодинакового местонахождения семян на материнском растении, что ведет к разному режиму их питания и разному влиянию материнского растения [2.3].

При большей площади питания растения более ветвистые и большая часть бобов и зерен сформировалась на боковых ветвях.

При увеличении нормы высева семян до 400 тысяч штук семян ветвление уменьшается по сравнению с предыдущим вариантом, увеличивается доля средней и верхней части растения.

При севе на гектар 500 тысяч штук семян ветвление практически не имеет места. На боковых ветвях образуется очень мало плод элементов. В нижней части растения также уменьшается количество плод элементов. Наибольшее количество плод элементов наблюдается в верхней части растения. Во всех вариантах наибольшее зерен формировалось в средней или верхней частях растения.

Наиболее крупные зерна образовались при меньшей норме высева -300 тысяч штука, при этом масса 1000 штук семян составила 165 г, при норме высева 400 тысяч штук -156 г и при севе 500 тысяч - 144 г, т.е. мере увеличения норм высева масса семян уменьшается.

Густота стояния в 300 тысяч растений вызывает сильное ветвление, что вызывает большие потери урожая при уборке комбайнами. При норме высева 500 тысяч штук наибольшее количество зерен формируется в средней и верхней части растения, что позволяет убрать урожай комбайнами без потерь

Для получения семян сортов сои целесообразно отбирать бобы в средней части растения при севе 400-500 тысяч штук семян на гектар.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРА:

1. 1.Х.Н.Атабаева, Н.С.Умарова-Растениеводство-Ташкент-2015
2. 2.Г.С.Посыпанов -Растениеводство-М. Колос, 1997
3. 3.Атабаева Х .Н., Массино И.В-Биология зерновых культур, Т 2004